

СРАВНЕНИЕ ТОМОСИНТЕЗА И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕАКЦИИ ОПУХОЛИ ПОСЛЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

LOREDO, Felipe Pereira de ¹, BIANCO, Sabrina Ramos ², SILVA, Sildomar Queiroz e ³, COELHO, Daniella Paula Dias ⁴

LOREDO, Felipe Pereira de. Et al. **Сравнение томосинтеза и магнитно-резонансной томографии молочной железы для оценки реакции опухоли после неoadъювантной химиотерапии: клинический случай.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 06, Изд. 07, Том. 12, стр. 56-65. Июль 2021 г. ISSN: 2448-0959, ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/неoadъювантной-химиотерапии>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/113603

СВОДКА

Все чаще при хирургическом лечении рака молочной железы сохраняется как можно больше ткани, избегая калечащих операций, таких как мастэктомия. Поэтому необходимо анализировать морфологические характеристики,

¹ Врач-ординатор радиологии и диагностической визуализации в Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas.

² Врач, действительный член Бразильского колледжа радиологии, квалификация в области маммографии, координатор сектора радиологии Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, координатор сектора груди клиники онкологической терапии и визуализации Sensumed.

³ Врач-резидент отделения радиологии и диагностической визуализации в Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas.

⁴ Врач-резидент отделения радиологии и диагностической визуализации в Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas.

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/неoadъювантной-химиотерапии>

локализацию и размер опухоли, а неоадьювантную химиотерапию часто используют для уменьшения массы опухоли и, таким образом, для возможности консервативного хирургического вмешательства. В оценке ответа опухоли на неоадьювантную химиотерапию золотым стандартом является магнитно-резонансная томография, которая, однако, не всегда доступна, имеет высокую стоимость и противопоказана пациентам с клаустрофобией и ожирением. Томосинтез — это метод трехмерной маммографии, который предлагает уменьшить перекрытие тканей и обеспечить лучшее определение границ опухоли. Итак, может ли томосинтез быть альтернативой магнитно-резонансной томографии для этой оценки? В этой работе представлен клинический случай, когда томосинтез предоставил качественную информацию, столь же надежную, как магнитно-резонансная томография для оценки реакции опухоли, и даже лучшую визуализацию маркера с помощью металлического зажима внутри него.

Ключевые слова: томосинтез, магнитно-резонансная томография, новообразования молочной железы.

ВВЕДЕНИЕ

Обычная маммография выделяется как метод скрининга и раннего выявления рака молочной железы, демонстрируя хорошую чувствительность для выявления злокачественных поражений, но перекрытие тканей является ограничением при идентификации некоторых поражений (ALSHAFEIY *et al.*, 2018).

Томосинтез или 3D-маммография — это метод получения изображения, который за счет ангуляции уменьшает или даже подавляет перекрытие тканей на изображении, тем самым увеличивая обнаружение поражений примерно на 30% по сравнению с 2D-маммографией (VILAVERDE *et al.*, 2016).

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/неоадьювантной-химиотерапии>

Хотя золотым стандартом для оценки ответа опухоли после неoadъювантной химиотерапии является магнитно-резонансная томография, она труднодоступна для пациентов, поскольку является дорогостоящим и трудоемким методом (необходимые последовательности занимают от 30 минут до 1 часа), не всегда доступна и пациенты, страдающие клаустрофобией или страдающие ожирением, имеют ограничения или не могут быть им подвержены (SEABRA и LOURENÇO, 2014). Таким образом, может ли томосинтез, который является более доступным методом, оценивать и контролировать контроль терапевтического ответа, заменяя магнитный резонанс?

Имеются данные о том, что края поражений хорошо видны при томосинтезе из-за меньшего перекрытия тканей. Таким образом, мы считаем, что это может быть очень полезным инструментом для этих случаев, в дополнение к оценке микрокальцинатов в случае их наличия или появления (PEPPARD et. al., 2015).

Все больше и больше маммологов и онкологов выбирают неoadъювантную химиотерапию даже в случаях нераспространенного рака, поскольку она позволяет улучшить эстетические результаты, улучшить хирургическое планирование, уменьшить местный рецидив и повлиять на общую выживаемость пациента (CHESEBRO et al. ., 2017).

В этой работе мы представим отчет о пациенте со злокачественным узловым поражением, где мы выбрали имплантацию металлического зажима и оценку результатов неoadъювантной химиотерапии по уменьшению опухолевой массы с помощью томосинтеза и магнитно-резонансной томографии. . Эта оценка была направлена на выполнение консервативной операции, чтобы избежать мастэктомии.

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/неoadъювантной-химиотерапии>

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

67-летняя пациентка без сопутствующих заболеваний в анамнезе заметила опухоль в левой молочной железе, а маммография показала остроконечный узел, связанный с увеличением лимфатических узлов в подмышечной области. Ей была проведена основная биопсия для гистопатологии и иммуногистохимии, которые подтвердили, что это трижды отрицательная инфильтративная протоковая карцинома (отрицательный рецептор эстрогена, отрицательный рецептор прогестерона и отрицательный HER2). Тогда было принято решение о проведении неоадьювантной химиотерапии, реконструктивной операции и лимфаденэктомии. Маркировка узла с помощью металлического зажима была необходима, чтобы направлять эволюцию опухолевой массы.

Изображение первой диагностической маммографии, выполненной пациенткой:

Рисунок 1. Диагностическая маммография, показывающая подозрительный узел в верхнем латеральном квадранте левой молочной железы, связанный с увеличением ипсилатеральных подмышечных лимфатических узлов.

Источник: собственный автор, 2021 г.

Изображения до и после неоадьювантной химиотерапии:

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/неоадьювантной-химиотерапии>

Рисунок 2. Заболеваемость, синтезированная в MLO[5], выполненном с помощью томосинтеза, показывающая узел, отмеченный клипсой, выполненной до и после неoadъювантной химиотерапии соответственно в 2А и 2В, демонстрирующая в В уменьшение массы опухоли и отсутствие увеличения лимфатических узлов.

Источник: собственный автор, 2021 г.

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/неoadъювантной-химиотерапии>

Рисунок 3. Инциденты, синтезированные в СС[6], выполненном с помощью томосинтеза, показывающие узел, отмеченный зажимом, выполненный до и после неoadъювантной химиотерапии, соответственно, в 3А и 3В, демонстрирующий уменьшение массы опухоли в 3В.

Источник: собственный автор, 2021 г.

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/неoadъювантной-химиотерапии>

Рисунок 4. T1-взвешенная аксиальная магнитно-резонансная томография молочных желез с подавлением жировой ткани после контрастирования, выполненная до и после неoadъювантной химиотерапии, соответственно, на 4А и 4В, показывающая уменьшение массы опухоли на 4В.

Источник: собственный автор, 2021 г.

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/неoadъювантной-химиотерапии>

Рисунок 5. Т1-взвешенная сагиттальная магнитно-резонансная томография груди с подавлением жировой ткани после контрастирования, выполненная до и после неoadъювантной химиотерапии, соответственно, на 4А и 4В, демонстрирующая уменьшение массы опухоли и отсутствие увеличения лимфатических узлов на 4В.

Источник: собственный автор, 2021 г.

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/неoadъювантной-химиотерапии>

Рисунок 6. Аксиальная магнитно-резонансная томография груди при взвешивании T1, выполненная после неoadъювантной химиотерапии, показывающая уменьшение массы опухоли с помощью металлического зажима, визуализируемого внутри оставшегося узла.

Источник: собственный автор, 2021 г.

Томосинтез перед химиотерапией показал спикულიрованный узел высокой плотности, расположенный в средней части верхне латерального квадранта левой молочной железы, размером около 2,8×2,6×2,1 см (объем 8,0 см³) и увеличение лимфатических узлов размером 2,5 см. Пост Неoadъювантный химиотерапевтический томосинтез показал уменьшение узла до 1,6×1,1×1,0 см (объем 0,91 см³) и отсутствие увеличения лимфатических узлов.

MPT до неoadъювантной химиотерапии показала солидный узел в левой молочной железе, в верхне латеральном квадранте, в средней трети, с гипер сигналом на T2, с заостренными краями, с интенсивным усилением после внутривенного контрастирования, размерами 2,9×2,6×2,3 см. (объем 9,0см³). Помимо увеличенных подмышечных лимфатических узлов слева с потерей обычной морфологии, признаками ограничения диффузной последовательности и неправильными контурами размером 2,6 см. MPT после

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/неoadъювантной-химиотерапии>

химиотерапии показала уменьшение узла до 1,9×0,9×0,9 см (объем 0,8 см³) и отсутствие увеличения лимфатических узлов.

Продукт квадранта и подмышечной впадины левой молочной железы показал при анатомо патологическом исследовании после неoadъювантной химиотерапии остаточные изменения от предшествующего противоопухолевого лечения с полной реакцией исследуемого материала.

ОБСУЖДЕНИЕ

Томосинтез уменьшает эффект перекрывания фиброгландулярной ткани, позволяя увеличить обнаружение поражения, морфологическую характеристику и местоположение, а также снизить скорость отзыва (CHONG *et al.*, 2019).

Неoadъювантная химиотерапия — это химиотерапия, проводимая перед хирургическим вмешательством с целью уменьшения размеров опухоли, придания ей операбельности и обеспечения более консервативной хирургии. Цель размещения клипсы на ложе опухоли — показать исследователю расположение и размер опухоли при полном или частичном ответе после неoadъювантной химиотерапии (POLAT *et al.*, 2018).

У пациентов, которым предстоит имплантация металлического зажима внутрь очага поражения, для контроля после неoadъювантной химиотерапии томосинтез может быть альтернативой магнитно-резонансной томографии, так как позволяет лучше визуализировать металлический зажим из-за чувствительности металла к рентгеновским лучам. (BURBANK и FORCIER, 1997 г.); проверяет определение краев поражения, спикул опухоли и их расширение, контролируя объем опухоли по мере получения 3D-изображений (THOMASSIN-NAGGARA *et al.*, 2012); у него самое короткое время для проведения

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/неoadъювантной-химиотерапии>

исследования и нет ограничений в отношении пациентов с ожирением и клаустрофобией (ALVARES и MICHELL, 2003).

Рутинное клиническое лечение рака молочной железы зависит от традиционных прогностических факторов, включая статус узлов, гистологическую степень опухоли и размер первичной опухоли, в дополнение к рецептору эстрогена, рецептору прогестерона и HER2[7] (CARVALHO, 2010).

Трижды негативный рак молочной железы составляет около 20% всех диагнозов, чаще встречается у молодых женщин, он не экспрессирует рецепторы эстрогена, прогестерона и HER2. Хотя они могут казаться более агрессивными из-за этих характеристик, они могут хорошо реагировать на неоадьювантную химиотерапию, и чем раньше они будут диагностированы, тем больше у них шансов на излечение (LOPES, 2015). Эти данные из литературы были подтверждены в данном случае, поскольку у пациента, хотя уже имелась диссеминация лимфатических узлов, был полный ответ на неоадьювантную химиотерапию, показанный как регресс опухолевой массы как при томосинтезе, так и при резонансных исследованиях, то, что осталось, было фиброзным ткани, что было подтверждено гистопатологией после операции.

ВЫВОД

Хотя золотым стандартом ответа опухоли на опухоль молочной железы после неоадьювантной химиотерапии является магнитно-резонансная томография, томосинтез позволяет удовлетворительно оценить массу опухоли при последующих обследованиях, а также лучше показать расположение металлического зажима, что является важными данными для хирурга. Поэтому он может заменить резонанс, когда его невозможно выполнить. В представленном в статье случае получен полный ответ в виде регрессии

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/неоадьювантной-химиотерапии>

опухоли, что позволило провести консервативную операцию, увеличив возможности излечения пациента.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ALSHAFEIY, Taghreed I. et. al. *Outcome of Architectural Distortion Detected Only at Breast Tomosynthesis versus 2D Mammography*. **Radiology**. Ano 2018, Vol. 288, No. 1, pp. 38-56. Doi: 10.1148/radiol.2018171159.

ALVARES, Beatriz Regina; MICHELL, Michael. O uso da ressonância magnética na investigação do câncer mamária. **Radio Bras**. Ano 2003, Ed.36, No 6. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0100-39842003000600009>

BURBANK, F.; FORCIER, N. *Tissue marking clip for stereotactic breast biopsy: initial placement accuracy, long-term stability, and usefulness as a guide for wire localization*. **Radiology**. Ano 1997, Vol. 205, No 2, pp. 407–415. Doi: 10.1148/radiology.205.2.9356621

CARVALHO, Filomena M. et. al. *Triple-negative breast carcinomas are a heterogeneous entity that differs between young and old patients*. **Clinical Sciences**. Ano 2010, Ed. 65, No 10. Doi: 10.1590/S1807-59322010001000019.

CHESEBRO, Allyson L. et. al. *Troubleshooting to Overcome Technical Challenges in Image-guided Breast Biopsy*. **Radiographics**. Ano 2017, Vol 37, No. 3, pp. 705-718. Doi: 10.1148/rg.2017160117

CHONG, Alice et.al. *Tomosynthesis: Concepts and Clinical Practice*. **Radiographics**. Ano 2019, Vol.292, No. 1, pp. 1-14. Doi: 10.1148/radiol.2019180760

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/неoadьювантной-химиотерапии>

LOPES, Camila M. et. al. Fatores prognósticos clínicos, histomorfológicos e terapêuticos em pacientes com câncer de mama invasivo triplo negativo. **J. Bras. Patol. Med. Lab.** Ano 2015, Ed. 51, No. 5, pp. 397-406. Doi: www.dx.doi.org/10.5935/1676-2444.20150062

PEPPARD, Heather R. et. al. *Digital Breast Tomosynthesis in the Diagnostic Setting: Indications and Clinical Applications.* **Radiographics.** Ano 2015, 35(4):975-90. Doi: [10.1148/rg.2015140204](https://doi.org/10.1148/rg.2015140204)

POLAT, Yasemin Durum et. al. *The role of tomosynthesis in intraoperative specimen evaluation.* **The Breast Journal.** Ano 2018, Vol 24, Issue 6, pp 992-996. Doi: doi.org/10.1111/tbj.13070

SEABRA, Zita Teresa; LOURENÇO, João. Imagiologia no Carcinoma da Mama. **Revista Portuguesa de Cirurgia**, Ano 2014, n. 27, pp. 59-70, ISSN 2183-1165. Disponível em: <https://revista.spcir.com/index.php/spcir/article/view/330>. Acesso em 15/07/2021.

THOMASSIN-NAGGARA, Isabelle et. al. *A plea for the biopsy marker: how, why and why not clipping after breast biopsy?* **Breast câncer Res Treat.** Ano 2012, Ed. 132, No 3, pp 881-93. Doi: [10.1007/s10549-011-1847-x](https://doi.org/10.1007/s10549-011-1847-x)

VILAVERDE, Filipa et. al. Tomossíntese mamária: O que o radiologista deve saber. **Acta Radiológica Portuguesa.** Ano 2016, vol 28, No. 109, pp. 35-41. Disponível em: https://www.sprmn.pt/revista/arp109/pdf/ARP%20109%20artigo_revisao2.pdf. Último acesso em 15/02/21.

ПРИЛОЖЕНИЕ – КОНЦЕВОЙ СНОСКИ

5. Медиолатеральная – косая.

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/неoadьювантной-химиотерапии>

6. Краниокаудальная.

7. Рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2.

Отправлено: июль 2021 г.

Утверждено: июль 2021 г.

RC: 113603

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/неoadьювантной-химиотерапии>